

TOLA VA MOMIQNI TOZALASH USKUNALARI TA'MINLASH TARNOVINI KONSTRUKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Rahmonov X.Q., Fayziyev S.H., Toyirova G.T.,
Buxoro muhandislik texnologiyalari instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada paxta tozalash zavodlarida ishlatiladigan 5-LP linterining samaradorligini oshirish maqsadida linterlagichlar konstruksiyalarini takomillashtirish ishlari tahlili, tola va momiqni tozalash uskunalari konstruksiyasidagi kamchiliklarni bartaraf etish yo'larini keltirilgan. Qoldiq tukdorli chigitdan tolani ajratish jarayonidan keyingi qoladigan metall bo'laklarini tutib qolish, chigit shikaslanmasligini ta'minlash, momiq sifatini oshirish uchun ta'minlagich tarnoviga magnet o'rnatilgan va solishtirma tahlili o'tkazilgan.

Kalit so'zlar: chigitli paxta, tola, linter, ta'minlagich tarnovi, chigit, momiq, temir bo'laklari, bot, gayka, mix, 5-LP linteri, kolosnikli panjara.

Dunyo miqyosida paxta tolasidan tayyorlangan kiyim-kechaklarga extiyoj tobora ortib bormoqda. Bu holat jahon bozorida paxta tolasiga bo'lgan talab va uning iste'moli ortishiga sabab bo'lmoqda. Paxta dunyoning, asosan 38 mamlakatida yetishtiriladi va bu maxsulot umumiy paxta miqdorining 95 foizini tashkil etmoqda. Paxta tolasini ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda yetakchi hisoblangan Hindiston, Xitoy, AQSH, Pokiston, Braziliya kabi mamlakatlar tola ishlab chiqaruvchilari tola bozorida o'z o'rnini va nufuzini saqlash uchun ishlab chiqarilayotgan paxta tolasini iste'mol xususiyatlarini oshirish va ularning bozor konyunkturasiga mosligini ta'minlash borasida keng ko'lamli izlanishlar olib bormoqdalar.

Paxta xomashyosini yetishtirish, qoldiq tukdorli chigitdan tolani ajratish (linterlash), sifatli tola ishlab chiqarish va yetkazib berish xalq xo'jaligining negizi hisoblanadi [1]. Paxtani dastlabki ishlashda qoldiq tukdorli chigitdan tolani ajratish,

chigitni yetarli darajada tozalanmayotganini ko'rsatmoqda. Shu sababli linterlarning xorijiy texnika va texnologiyalarini chuqur o'rganib, yutuqlar va tajribalar asosida Respublikamizda mavjud linterlarni takomillashtirish va ularning samaradorligini oshirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib kelmoqda. Paxtani linterlashda texnika va texnologiyani takomillashtirish, jumladan yuqori sifatli momiq olish asosiy muammolaridandir. Shuning uchun momiq olishda, chigitni to'liq ajratib sifatli momiq olish, linter sifatini oshirish bo'yicha qilinadigan ilmiy izlanishlar alohida ahamiyatga ega bo'lmoqda [2]. Jinlash jarayonidan so'ng chigit sirtida muayyan miqdorda asosan kalta bo'lgan tola qoladi. Bu tolalarni momiq deb aytiladi. Momiqni, ma'lumki chigit sirtidan «qirib» olish yo'li bilan ajratib olinadi.

Qirib oluvchi texnologik mashinani linter deb aytiladi. Momiqning uzunligi 6 mm dan 26 mm gacha bo'ladi.

Agarda tolani uzunligi 6 mm dan kalta bo'lsa, u holda buni tuk deb aytiladi. Tukni esa maxsus tuk ajratgich - delinter mashinalarida ajratib olinadi.

Barcha texnologik mashinalar ichida linterlar yuqori darajada avtomatlashtirilgan hisoblanib, chigitni uzluksiz ravishda bir miqdorda ishchi kamerasiga uzatish jarayoni to'liq avtomatlashtirilgan.

Shuni ta'kidlash lozimki, barcha konstruktsiyadagi regeneratrlar bajarilishi kerak bo'lgan ishni to'la-to'kis bajarmaydi. Umumiy chigitli aralashma miqdoridan qisman tolasi to'liq jinlanmagan chigitlarni va kam miqdorda yigiruvga yaroqli tolasi bor chigitlarni ajratishi hisobiga tola nobudgarchiligiga yo'l qo'yilmoqda.

Agar 5LP linterining chigit bo'yicha ish unumdorligini hisobga olsak, ikkita arrali jindan keyingi 4500 kg chigitdan momiq ajratish uchun 3-4 ta 5LP linteri yetarli bo'lar edi. Lekin amalda paxta tozalash korxonalarida o'tqazilgan kuzatuvlar ikkita 4DP-130 yoki ikkita DPZ jini o'rnatilgan korxonalarda 8-12 ta 5LP linterlari o'rnatilishiga qaramasdan, ularning chigit o'tqazish unumdorligining pastligidan chigitlarning zahiraga o'tib uyilib qolishi aniqlandi. Bu holatda, tola ajratish jarayoni

to'xtatilib, zahiraga uyilgan chigitlardan momiq ajratish 1-2 soat mobaynida bajarilib, undan so'ng paxtadan tola ajratish jarayoni davom ettiriladi. Bu esa korxonada umumiy ishlab chiqarish samaradorligining pasayishiga olib kelmoqda. Buning uchun quyidagi kamchiliklarni bartaraf etish paxta tozalash korxonalaridagi mutaxassislar oldiga qo'yilgan vazifalardan bir bo'lib kelmoqda.

5LP linterning birinchi kamchiligi shundaki, urug' tarog'i va panjara orasidagi bo'shliq kamaytirilganda, urug'lik rulosining zichligi oshadi, bu esa olib tashlashning oshishiga olib keladi. Bu bo'shliqning ortishi bilan, aksincha, urug'lardan momiqni olib tashlashning pasayishi va urug'lar orqali linterning o'tkazuvchanligi oshishi kuzatiladi. Bu ko'rsatkichlar o'rtasida optimal muvozanatga erishish juda qiyin.

5LP linterining ikkinchi kamchiligi-bu urug' tarog'idan foydalanish, bu esa ishchi kameraning profilini iloji boricha aylanaga yaqinlashtirishni imkonsiz qiladi. Ish kamerasida, aralashtirgich aylanayotganda, urug'lar markazdan qochma kuch bilan uning devorlariga tashlanadi va halqali qatlamlarni hosil qiladi. Tashqi qatlam, zichroq, urug'lik rulosining kamarini hosil qiladi va ichki, siyrak, aralashtirgichning aylanish zonasida joylashgan. Qatlamlarning balandligi kameraning kesimi bo'ylab o'zgaradi va uning profiliga bog'liq. Tashqi siqilgan qatlam kameraning yuqori ochiq qismida eng katta balandlikka etib, taranglik sirtini hosil qiladi. Ish kamerasining normal ishlashi uchun urug' rolikining tashqi qatlami zich bog'langan tuzilishga ega bo'lishi va harakatda barqaror bo'lishi va kameraning yuqori qismidan o'tayotganda uning kamari yiqilmasligi kerak, buning uchun zichlik klapani ishlatiladi.

5 LP linterning uchinchi kamchiligi shundaki, arra orasidagi masofani qisqartirishning iloji yo'q, chunki uning qisqarishi bilan ishchi kameradan urug'lar arra disklari orasidagi bo'shliqlardan chiqa olmaydi, faqat arra orqali chiqadi. Urug' tarog'i va arra orasidagi bo'shliq, bu esa linterning unumdorligini pasaytiradi.

5 LP linterining to'rtinchi kamchiligi bu panjarani tashkil etuvchi panjaralarning murakkab profilidir [3]. 160 ta arra linterlarida 161 ta panjara o'rnatilgan.

Panjara kengligi, ayniqsa ish joyida, juda qattiq kuzatilishi kerak, chunki bu sohada qo'shni panjaralar orasidagi bo'shliq atigi 2,5-3,1 mm. Panjara oyoqlarini noto'g'ri ishlab chiqarish ularning arralarga ishqalanishiga, panjaralarning chetlari va arralarning o'ziga xos aylanmasiga olib keladi.

Shuningdek, 5 LP linterning kamchiliklari-bu ikkita tishli, IVA variatori (Andreevning impuls variatori), ikkita tutqich, zanjir va zichlik klapanidan tashkil topgan ishchi kameraga urug'larni bir xilda ta'minlash uchun murakkab mexanik tizimdan foydalanish. Bu tizim emas, ishchi kameraga urug'larni yetkazib berishning kerakli bir xilligini ta'minlaydi, bu ularni linterlash samaradorligini pasaytiradi.

Linterlash mashinasida ish jarayoni quyidagicha bajariladi. Chigitlar linterning ish kamerasiga mashinaning uzunligi bo'yicha ta'minlagich novasidan bir tekisda oqib o'tadi. Ish kamerasida aylanayotgan arrali silindr va to'zitgich ta'sirida chigitlar zichlangan aylanuvchi valik hosil qiladi. Arra tishlari aylanib turgan chigit valigiga sanchilib, chigit sirtidan lint va tuklarni ajratib, ularni kolosnik panjarasidan tashqariga yuqoridagi sopladan puflanayotgan havo oqimi arra tishlaridagi lintni ajratib, quvur bo'ylab batareya kondenseriga yetkazib beriladi.

Chigitlar linti ma'lum darajada olingandan keyin ular aylanayotgan valikdan ajralib, kolosnik ustiga tushadi, so'ngra pastga sirpanib, taroq va kolosniklar orasidan o'tib, yig'ish konveyeriga tushadi va navbatdagi ishlov berish mashinalariga yuboriladi. Lintning arra tishlardan ajratish vaqtida ajralgan o'luk va mayda xas-cho'plar konveyer orqali mashinadan tashqariga chiqariladi. Linter korpusi, pastki qismi tortqichlar bilan qotirilgan yopqich, havo kamerasi, katta va kichik tarnovlardan, elektr dvigatel tumbasini o'rnatishga mo'ljallangan ramadan iborat.

Linter ishchi kamerasi kolosniklar tagiga to'sin uchun maxsus kronshteynlar yordamida osib qo'yiladi. Ish kamerasining yon devorlari cho'yandan quyilib, uning ichki sirti silliqqlangan bo'ladi. Ish kamerasining yon devorlariga kolosniklar bog'lanadigan yuqori brus biriktirilib, ularga pastki brus bog'lanadi. Yon devorlar teshigiga to'zitgich o'rnatilib, maxsus o'yilgan yeriga kameraning fartugi osib qo'yiladi. Fartuk bilan yon devorlar orasida ochilishi uchun imkon beradigan har birining tomoni 1—1,5 mm li masofa qoldiriladi [6].

Paxta chigitlari yuqori yopishqoqlik xususiyatiga va harakatlanayotgan material yuzasi bilan katta ishqalanish koeffitsientiga ega bo'lganligi tufayli bu xususiyatlar chigitlarning toladorligi va namligining ortishida yanada kuchayadi. Shuning uchun chigitlarning bunkerdan oqib o'tishi doim ham bir xilda uzluksiz bo'lavermaydi. Paxta chigitlarining bir maromdagi uzluksiz oqimi faqatgina kichik toladorlikda va namlikda bo'lishi mumkin. Yuqori namlikda va toladorlikda oqimning nouzluksiz kelishida bunkerda "gumbaz" hosil bo'lishi tiqilish holatlarini keltirib chiqarishi mumkin [7].

Ilmiy-izlanishlar natijasida 5LP linterning asosiy ishchi qismlaridan biri bo'lgan ta'minlagichdan o'tayotgan lint va chigit sifati talab darajasida emasligini korxonalariga o'tkazilgan tajribalar natijasida aniqladik. Biz o'rganishlar natijasida linterning asosiy ishchi organi ta'minlagichi bilan bog'liqligini, undan kelayotgan chigit orasida bolt, gayka, mix, temir bo'laklari borligi natijasida lint juda iflos bo'lib ketayotganini, chigit esa shikastlanib sinib ketayotganini kuztishlarimiz natijasida ayon bo'ldi, shuning uchun 5-LP linterining ta'minlagich tarnovi takomillashtirilgan konstruksiyasiga momiq ta'minlagich tarnoviga magnet qo'yish kerakligi va uning natijasida mayda temer bo'laklarini ushlab qolib linterning ish samaradorligini oshirish mumkinligini tajribalar orqali aniqladik.

Mavjud va taklif qilinayotgan qoldiq tukdorli chigitdan tola olish mashinalarining texnologik tajriba natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

Jinlangan chigit olib kelinib laboratoriya qurilmasida chigitdagi qoldiq tukdorli tola sinov tajriba yo'li bilan natijaga erishildi. Olingan natijalar 5-LP linterida mavjud ta'minlagich tarnovi bilan taqqoslandi. Qoldiq tukdorli tolni ajratish uskunasi laboratoriyasi uskunasi sinov natijasida olingan chigit linterlash mashinasida momig'i olindi va linterlash mashinasining samaradorligi yaxshilanganligini ko'rishimiz mumkin.

1-jadval.

Qoldiq tukdorli chigitdan tola olish mavjud mashinasining taklif qilinayotgan qurilmaga nisbatan texnologik taqqoslash ko'rsatkichlari.

Ko'rsatkich nomi	5-LP ning mavjud ta'minlagich tarnovida	Taklif qilinayotgan ta'minlagich tarnovida
Chigit bo'yicha ish unumdorligi, t/h, (kam emas)	7,0	7,0
Chigitdagi qoldiq toladorlikning kamayishi paxta navlari bo'yicha, g./200 dona chigit I va II III – IV	0,032-0,065 0,038-0,056	0,032-0,065 0,038-0,056
O'rnatilgan quvvat, kw, (ko'p emas)	4,0	3,0
Yuklanish bilan ishlatilganda talab qilinadigan quvvat kW/h, (ko'p emas)	3	2

1-rasimda 5-LP linterining ta'minlagich tarnovi takomillashtirilgan konstruksiyasining ta'minlash tarnovi bo'yi 22 sm, eni esa 160 sm, ta'minlash tarnovidagi magnitlar soni 21 ta joylashtirib, ularni joylashishi shaxmat ko'rinishida, bu magnitlar o'zida iflos aralashmalarni saqlab qolganda o'zimiz bemalol olishimiz, uni tozalashimiz mumkin. Magnitlar sonini kamaytirishimiz yoki ko'paytirishimiz mumkin, biz tajriba qilib ko'rganimizda birinchi 7 ta magnit qo'yganimizda metal

bo'laklarini 2 tasida ushlab qolganini, ikkinchi tajriba qilib ko'rganimizda 14 ta magnit qo'yganimizda 3 tasini ushlab qolganini, uchinchi tajriba qilganimizda 21 ta magnit qo'yganimizda o'z o'zidan 15 tadan ko'p metal bo'laklarini o'zida saqlab qoldi. Agar undan ko'p magnit qo'ysak magnitlar yaqin joylashib temir bo'lakchalar bir biriga tegib qaytib tushib ketayotganini ko'rdik.

1-rasm. 5-LP linterining ta'minlagich tarnovi takomillashtirilgan konstruksiyasi.

Shuning uchun ta'minlagich tarnoviga 21 ta magnit qo'yish maqsadga muvofiq bo'lishini ko'rdik. Tavsiya etilayotgan magnitli ta'minlagich tarnovi orqali o'tayotgan chigitda bolt, gayka, mix, temir bo'laklarini magnit o'zida saqlab qoladi va shu asnosida biz lint va chigit shikastlanmasligini ma'lum bir darajada saqlab qolishga erishamiz.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, paxta tozalash zavodlarida sifatli tola olish, yuqori samaradorlikka erishish dolzarb muammolardan biridir. Ta'minlagich linter dastgohining asosiy ishchi qismi bo'lib, ishchi kamerada chigitlarni aylanma xarakatga keltirib, chigitli valik xosil qiladi va shu bilan birga chigitli valikka kerakli zichlikni berib, linterlash jarayonini samarali kechishiga sharoit yaratadi. Biz taklif etgan magnitli ta'minlagich tarnovi kelayotgan chigitlardagi temir bo'laklari, bot, gayka, mix kabi iflos aralashmalarni o'zida saqlab qolib, linterning ish unumini oshirib toza lint olish va sinmagan chigit olish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28 yanvardagi PF-60-sonli farmoni, 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida. 2022-yil
2. Rahmonov X.Q. “Yengil sanoat xom ashyolarini dastlabki ishlash”. Buxoro, Chashmai Zilol-2017. 180 bet
3. Мирошниченко Г.И, «Основы проектирования машин первичной обработки хлопка-сырца» М.: Машиностроения, 1972 .
4. С.А. Чернавский и.др. Проектирование механических передач. М. Машиностроения. 1984г.
5. А. Г. Косиловой и Р. К. Мешерякова “Справочник технолога-машиностроителя” 1-том МОСКВА “МАШИНОСТРОЕНИЕ” 1985
6. А.Г. Косиловой и Р. К. Мешерякова “Справочник технолога-машиностроителя” 2-том МОСКВА “МАШИНОСТРОЕНИЕ” 1985
7. С.В.Белов Безопасность производственных процессов М.Машиностроение 1995 г. S 445.